

УДК 343.244

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ (ФОРМЫ ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ)

ОРСАЕВА РАИСА АНУАРОВНА
ТӨЛЕУХАН АЛТЫНАЙ

Восточно-Казахстанский университет им. С. Аманжолова
Усть-Каменогорск, Казахстан

Аннотация. В статье рассматриваются формы досудебного расследования
Ключевые слова: уголовный процесс, следователь, дознание, расследование

Расследование - стадия уголовного процесса, в ходе которой органами дознания и предварительного следствия осуществляются предусмотренные уголовно-процессуальным законом действия и принимаются решения с целью собирания, проверки доказательств быстрого и полного раскрытия преступлений, привлечения в качестве обвиняемых лиц, их совершивших.

Досудебное расследование - стадия уголовного процесса, следующая за стадией возбуждения уголовного дела. В ходе неё органы расследования выясняют обстоятельства совершённого преступления: личность обвиняемого, степень его вины, мотив преступления, размер причинённого ущерба и другие.

Началом досудебного расследования является регистрация заявления или сообщения об уголовном правонарушении в специальном - Едином реестре досудебных расследований. Однако в случаях, когда необходимо срочно установить и закрепить следы преступления, прокурор, следователь, дознаватель или орган дознания вправе ещё до регистрации произвести неотложные следственные действия.

В ходе досудебного расследования производятся такие следственные действия, как осмотр, обыск, выемка, освидетельствование, задержание и допрос подозреваемых, допрос потерпевших и свидетелей, очные ставки, назначаются различные экспертизы и осуществляются другие необходимые действия.

По делам дознания досудебное расследование не должно превышать один месяц, а по делам предварительного следствия — два месяца. По особо сложным делам срок может быть продлён, но не более чем до двенадцати месяцев.

Всем известно, что с 2015 года с принятием Уголовно-процессуального кодекса (УПК) в Казахстане действуют 3 формы досудебного расследования. Ими, согласно части 1 статьи 189 УПК, являются дознание, предварительное следствие и протокольная форма. Кроме того, согласно статье 190 УПК дознание и предварительное следствие может проводиться в ускоренном досудебном расследовании (УДР). Также действуют особые производства по делам, по которым заключено процессуальное соглашение о Тенденции развития науки и образования -141- признании вины и сотрудничестве, об освобождении от уголовной ответственности в связи с примирением.

Полноценной формой досудебного расследования предлагается считать предварительное следствие, являющееся максимально сбалансированной формой, которая содержит в себе максимум процессуальных гарантий как для всестороннего установления истины по делу, так и для наиболее полного обеспечения интересов и прав всех заинтересованных лиц.

Дознание — как сокращённую форму досудебного расследования предлагается исключить.

Исторический анализ показал, что при введении дознания предполагало облегчённый порядок оформления доказательств по очевидным преступлениям (протокол вместо

обвинительного акта и т.д.). Дальнейшее развитие института привело к размытию границ между дознанием и предварительным следствием.

Сегодня дознание не обеспечивает процессуальную экономию.

Согласно статистике за период с 2015-2020 годы в предусмотренный месячный срок в форме дознания принято окончательное решение в среднем лишь по 0,6% зарегистрированных дел. Сопоставимое количество преступлений оканчивается в тот же срок в форме предварительного следствия.

Небольшое преимущество дознания (ежегодно от 4 до 10 тысяч дел) объясняется категорией дел, под дознание подпадают исключительно очевидные преступления, по которым имеются подозреваемые.

Кроме того остается неоднозначной ситуация с дифференциацией дознания и предварительного следствия. В обеих формах могут расследоваться преступления различных категорий тяжести и видов умысла.

В научной литературе при определении сущности дифференциации указывается о наличии, наряду с обычным порядком судопроизводства, упрощенных процедур по несложным делам.

Однако нормативно выделить категорию дел, сложных для расследования, не представляется возможным, поскольку сложность является оценочной субъективной категорией.

Анализ правоприменительной практики показал, что расследование по некоторым делам дознания не отличается от дел предварительного следствия по сложности расследования и требует специальных познаний. Учитывая изложенное полагаем, что степень сложности расследования не может являться основанием для дифференциации форм расследования.

Результаты исследования процедуры дознания также не позволяют назвать ее упрощенной формой расследования. Практика расследований преступлений одинаково осложнена как для дел дознания, так и для предварительного следствия.

Более того дознание осложнено дополнительной процедурой согласования решения с начальником органа дознания. При отсутствии различий между дознанием и предварительным следствием теряется смысл и их дифференциации [1,42].

Как писал И.Я. Фойницкий «... успех дознания обеспечивается всего более возможностью производить его быстро и безостановочно, поэтому установление разных формальных требований в этой стадии было бы не только бесполезно, но даже вредно для интересов уголовного правосудия» [2,98].

Согласно по ч.1 ст. 189 Уголовно-процессуального кодекса «досудебное расследование производится в форме дознания, предварительного следствия и протокольной форме» [3].

Досудебное расследование в форме дознания производится органом уголовного преследования по преступлениям, указанным в частях второй - двенадцатой, двадцать пятой и двадцать шестой статьи 191 УПК.

Досудебное расследование в форме предварительного следствия осуществляется по преступлениям, указанным в статье 187 УПК, по всем уголовным правонарушениям, совершенным несовершеннолетними или лицами, которые в силу своих физических или психических недостатков не могут сами осуществить свое право на защиту, а также по делам дознания, по которым не известно лицо, подозреваемое в совершении преступления, за исключением дел об уголовных правонарушениях, указанных в части второй статьи 32 УПК.

Начальник органа дознания по делам об уголовных проступках в случае невозможности в сроки, установленные статьей 526 настоящего Кодекса, обеспечить полноту и всесторонность установления подлежащих доказыванию по делу обстоятельств обязан назначить дознание либо предварительное следствие в порядке, предусмотренном частями третьей и пятой настоящей статьи, с уведомлением прокурора в течение суток.

Начальник органа дознания вправе назначить производство предварительного следствия также в случаях, когда в установленный частью второй статьи 192 настоящего Кодекса срок невозможно обеспечить достаточность и полноту исследования обстоятельств дела.

Досудебное расследование в протокольной форме производится органом уголовного преследования по уголовным проступкам, предусмотренным частями шестнадцатой – двадцать четвертой статьи 191 настоящего Кодекса, а также по делам ускоренного досудебного расследования и делам дознания.

В УПК РК раздел 6, который посвящен досудебному производству по уголовному делу, является одним из самых объемных и состоит из 26 глав. Начало досудебного расследования и общие условия производства досудебного расследования регулируются главами 23 и 24 соответственно. Определение термина «досудебное производство» указано в пункте 41 статьи 2 УПК РК, как «производство по делу с начала досудебного расследования до направления прокурором уголовного дела в суд для рассмотрения его по существу либо прекращения производства по делу, а также подготовка материалов по уголовному делу частным обвинителем и стороной защиты». Вместе с тем, законодатель не дает определения дефиниции «досудебное расследование». Согласно толковому словарю русского языка С.А. Кузнецова, досудебный значит происходящий до суда. В словаре русского языка С.И. Ожегова расследовать значит подвергнуть (– гать) всестороннему рассмотрению, изучению, дела; осуществить (– влять) следствие. Чтобы понять значение и роль форм досудебного расследования, необходимо подробнее остановиться на сущности понятий «форма», «процессуальная форма».

«Форма» определяется как устойчивая связь между элементами содержания, как порядок организации, способ внутреннего выражения и внешнего существования содержания, а также структура, определенный и определяющий порядок предмета или порядок протекания процесса. Категория «форма» выступает сдвоенной с философской категорией «содержание». Под содержанием в классической философии понимают совокупность свойств, процессов, связей, отношений, т.е. то, из чего состоит предмет или явление [4, 41].

Некоторые учёные, которые внесли вклад в развитие теории и практики досудебного расследования, как С. Абдрахманов, Ю. Н. Белозеров, И. Е. Быховский, В. И. Дьяченко, Л. М. Карнеева, Е. Г. Мартынчик, В. Т. Томин, Ф. Н. Фаткуллин, А. А. Чувилев (и др.) в своих трудах рассматривали проблемы дифференциации и унификации форм расследования, а также их структуру и содержание.

Н.А. Якубович отмечает, «сохранение дознания как самостоятельной формы расследования следует признать неудачным, поскольку явившийся его результатом «симбиоз» норм различного характера не соответствует ни дознанию, ни протокольной форме и вряд ли окажется жизнеспособным на практике» [4,108]. С мнением автора можно согласиться, можно не согласиться

Но, схожая критика имеет место и сегодня, однако ответ на вопрос - является ли дознание состоявшимся институтом и какие на сегодняшний день формы расследования наиболее востребованы и приемлимы с учетом всех особенностей соблюдения прав граждан и других участников процесса, а также с учетом процессуальной экономии и сокращения излишних процедур в целях упрощения уголовного процесса и исключения громоздкости, предстоит выяснить в ходе исследования правоприменительной практики.

Кроме того, необходимо понимать, что процессуальное расследование не является основной функцией органов дознания. Ведь параллельно досудебному расследованию развивалась и оперативно-розыскная деятельность, которая также имеет с дознанием общие корни.

Однако, если оперативно-розыскная деятельность по розыску и раскрытию правонарушений может охватываться понятием расследования в широком его понимании, то разведывательная деятельность с ним не отождествима.

В целом, следует отметить, что в среде ученых и практиков не всегда может быть единое мнение о дознании как о форме расследования, институте по раскрытию преступления и розыску преступников и как о стадии по проведению неотложных следственных действий [5,99].

По мнению А.В. Федулова одним из основополагающих критериев уголовной юстиции является быстрота расследования преступлений, что способствует росту доверия граждан к государству [6,110]. но это не означает, что быстрота уголовного процесса и, как следствие, режим процессуальной экономии за счет ускоренных досудебных производств должен достигаться путем ущемления прав и законных интересов участников уголовного процесса.

Губарев И.С. указывает, что важнейшим условием существования ускоренных досудебных производств является гарантия обеспечения в полном объеме прав и законных интересов всех участников уголовного процесса [7,38].

О.С.Капинус и Р.В. Жубрин указывают, что смысл и содержание деятельности современного правового государства определяют права человека [8,4].

А.Г. Халиулин отмечает, что деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина остается основной составляющей уголовного судопроизводства [9,30].

Следовательно, должен быть обеспечен баланс между упрощением уголовного судопроизводства и соблюдением прав участников процесса, который может быть достигнут благодаря разработке оптимального механизма законодательной процессуальной регламентации ускоренных досудебных производств, включающего в себя как эффективное упрощение процессуальной формы, так и гарантии обеспечения в полном объеме прав и законных интересов участников уголовного процесса. [10,30].

Досудебное расследование в Казахстане - это стадия уголовного судопроизводства с момента получения сообщения о преступлении до направления прокурором уголовного дела в суд или прекращения производства по нему.

Зачастую досудебное расследование осуществляется одним следователем, но в случае сложности или большого объёма, проведение расследования может быть поручено группе следователей и сотрудников органа дознания (следственной, следственно-оперативной группе).

Таким образом, досудебное производство по делу с начала досудебного расследования до направления прокурором уголовного дела в суд для рассмотрения его по существу либо прекращения производства по делу, а также подготовка материалов по уголовному делу частным обвинителем и стороной защиты

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Сулеймен Д.Д., Авенев Т.К. Формы досудебного расследования в Республике Казахстан: пути и перспективы совершенствования [Электронные ресурсы] <https://doicode.ru/doi/10.2021-122.pdf>
2. Фойницкий И.Я. . Курс уголовного судопроизводства. В 2 т. / Под ред. А.В. Смирнова СПб., 1996. Т. 1. с.42.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V ЗРК.
4. Формы досудебного расследования: проблемы и тенденции развития: Монография / [Коллектив авторов]. Под общ. ред. Г.К. Шушиковой. – Косшы: Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, 2022. – 136 с. [Электронные ресурсы] <https://academy-rep.kz/uploads/853-154f39ad07ce2dfa8ff1194d11e1f360.pdf>
5. Якубович, Н.А. К вопросу о перспективах законодательного регулирования дознания // Проблемы обеспечения законности и борьбы с преступностью. Москва - Кемерово, 1997. С.138.
6. Федулов А.В. Стратегия развития дознания как процессуальной формы расследования преступлений // Юридическая техника. 2015. № 9. С. 783.
7. Губарев И.С. Теоретико-правовая модель сокращенного досудебного производства по преступлениям небольшой и средней тяжести: дис. ...канд. юрид. наук. М., 2020. - с.38.
8. Капинус О.С., Жубрин Р.В. Реализация правоохранительной функции российского государства в деятельности государственных органов // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2014. № 1 (39). С. 4.
9. Халиулин А.Г. Защита прокурором прав и свобод человека и гражданина в современном уголовном процессе России // Законы России: опыт, анализ, практика. 2011. № 11. С. 30.
10. Герасенков В. М. Модели ускоренного досудебного производства в российском уголовном процессе (диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук).- М.,2020.- с.30